

MANEJO DE RECURSOS, INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIOAMBIENTAL DE LA COMUNIDAD INDÍGENA SHALALÁ, PROVINCIA COTOPAXI

RESOURCE MANAGEMENT, IMPACT ON THE SOCIO-ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT OF THE INDIGENOUS COMMUNITY SHALALÁ. COTOPAXI PROVINCE

AUTORES: Mena Acosta, Manuel Antonio^{1*}
Liberio Acosta, Francisco Javier²
Avilés Alcívar, Andrea Aydee³
Chávez Fuentes, Franklin Fabricio⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: (antoniomena25@outlook.com)

Fecha de recepción: 21 / 08 / 2021

Fecha de aceptación: 20 / 12 / 2021

Fecha de publicación: 31/ 03 / 2022

RESUMEN

El presente trabajo se desarrolló en la comunidad indígena Shalalá, ubicada en la parroquia Zumbahua, provincia de Cotopaxi, con el fin de realizar un Análisis de recursos Ambientales para el Centro de Turismo Comunitario Shalalá (CTC). Siendo el principal problema de este lugar el manejo de los recursos naturales y su incidencia en el desarrollo social y ambiental de esta comunidad. Los objetivos planteados en este trabajo fueron la caracterización del aspecto Socioambiental y la identificación de los impactos producidos por la actividad turística y al final proponer un análisis del recurso ambiental. Se realizó una lista de chequeo para poder realizar un diagnóstico completo del lugar, reconocimiento de los aspectos importantes del mismo. La caracterización de la forma de vida, empleos,

¹ Ingeniero en Ecoturismo. Master en Gestión Ambiental. Administrador de Espacios Municipales del Cantón Quevedo. Quevedo, Ecuador. antoniomena25@outlook.com

² Ingeniero en Industrias Pecuarias. Master en Gestión Ambiental. Gerente Propietario GreenFix Ec. Quevedo, Ecuador. javier_liberio@hotmail.com

³ Ingeniera en Gestión Ambiental. Master en Gestión Ambiental. Prodeuteq Ep. Quevedo, Ecuador. andrea.aviles@uteq.edu.ec

⁴ Ingeniero en Gestión Ambiental. Master en Gestión Ambiental. Quevedo, Ecuador. fabricioch@hotmail.com

tipo de vivienda de los miembros de comunidad a través de encuestas y el diagnóstico de los medios bióticos. Este documento contribuirá a la mejora del desarrollo tanto social como ambiental en la comunidad Shalalá mediante el fortalecimiento del desarrollo ambiental y turístico, resaltando siempre la primicia del desarrollo sostenible. Como resultado del análisis se obtuvieron cuatro fichas de ponderación de recursos ambientales de acuerdo a las principales afectaciones identificadas, de las cuatro, dos son de ejecución a corto plazo en el transcurso de un año debido a que todo el plan está fuera del alcance económico por parte de la comunidad.

Palabras claves: Plan de Manejo Ambiental, Desarrollo Sostenible, Turismo Comunitario, Ecoturismo.

ABSTRACT

This work was developed in the Shalalá indigenous community, located in the Zumbahua parish, Cotopaxi province, in order to carry out an Environmental Resource Analysis for the Shalalá Community Tourism Center (CTC). The main problem of this place being the management of natural resources and its impact on the social and environmental development of this community. The objectives set out in this work were the characterization of the socio-environmental aspect and the identification of the impacts produced by the tourist activity and proposing an Environmental Management Plan (EMP). A checklist was made to be able to make a complete diagnosis of the place, recognition of important aspects of it. The characterization of the way of life, jobs, type of housing of the community members through surveys and the diagnosis of biotic environments. This document will contribute to the improvement of both social and environmental development in the Shalalá community by strengthening environmental and tourist development, always highlighting the first of sustainable development, as a result of the analysis, four weighting sheets of environmental resources were obtained according to the main impacts identified, of the four, two are short-term in the course of a year because the entire plan is beyond the economic reach of the community.

Keywords: Environmental Management Plan, Sustainable Development, Community Tourism, Ecotourism

INTRODUCCIÓN

La continua necesidad del aprovechamiento de los recursos naturales para el beneficio de las comunidades indígenas tiene como objetivo principal ayudar al desarrollo de las sociedades que lo aplican en sus territorios. Según el Equipo Marco Interinstitucional para la Acción Preventiva de las Naciones Unidas y Unión Europea (2012) “administrar la tierra y los recursos naturales constituye uno de los desafíos más importantes a los que actualmente se enfrentan los países en desarrollo. Además, existe una creciente

competencia por recursos renovables cada vez más escasos, como la tierra o el agua” (p. 4). Este hecho se agrava aún más a causa de la degradación ambiental, el aumento de la población y cambio climático. La mala gestión de la tierra y los recursos naturales están contribuyendo al surgimiento de nuevos conflictos y dificulta la resolución pacífica de los conflictos ya existentes, como la territorialidad, pérdida de recursos y hábitats.

“La globalización turística implica la sacralización del mercado y se sostiene sobre diversos procesos de homogeneidad cultural, en los que se consumen ideas y mercancías reflejo de parámetros y valores eurocéntricos” (Coca, 2016, p. 8).

De esta manera, el turismo se presenta como una actividad que puede resolver algunos problemas de desarrollo entre los pueblos indígenas, al integrarlos a la dinámica mercantil. Sin embargo, implica riesgos de aculturación y transculturización para los pueblos locales mismos, sin ignorar los posibles riesgos de impactos físicos y ambientales. Aquí sobresale la importancia del control o regulación local sobre el proceso del desarrollo de las actividades turísticas inducidas externamente.

El turismo comunitario representa una opción para el desarrollo económico y social de las zonas rurales de habitadas por pueblos indígenas. Se trata de emprendimientos productivos que tienen una participación activa de las comunidades en la gestión y los beneficios que se distribuyen esencialmente en su contexto local, los principios del uso y gestión de bienes comunes a partir de la práctica del turismo comunitario (Palomino, Gasca, & López, 2016, pp. 6-37).

Este trabajo de investigación se realiza con el objetivo principal para Evaluar la incidencia que tiene el manejo de los recursos naturales en el desarrollo Socioambiental de la comunidad indígena Shalalá ubicada en la parroquia Zumbahua, provincia de Cotopaxi, con el fin principal de establecer un Plan de Manejo Ambiental para el Centro de Turismo Comunitario Shalalá que valla de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Ministerial 061 (2015) el Plan de Manejo Ambiental es un documento que establece en detalle y en orden cronológico las acciones que se requieren ejecutar para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los posibles impactos ambientales negativos o acentuar los impactos positivos causados en el desarrollo de una acción propuesta. Identificar los Impactos ocasionados por las actividades Turísticas en este lugar y caracterizar el aspecto ambiental y social de esta comunidad para el mejor manejo, cuidado y aprovechamiento de los recursos naturales.

Esta investigación busca proponer de un análisis de recursos ambientales, lo cual es de vital importancia de manera económica, social y ambiental de la comunidad ya que este es un elemento que represento ingresos a las familias del sector. Cabe indicar que la caracterización de los recursos naturales y aspecto social de la comunidad fueron investigados y así mismo los impactos positivos y negativos causados por el turismo en este sector. EL principal problema de esta investigación es la incidencia del manejo de los recursos naturales en la calidad de vida social y desarrollo ambiental de esta comunidad la cual se ve afectada por no poseer un Plan de Manejo Ambiental adecuado.

METODOLOGÍA

Según Hernández Sampieri (2014) el presente proyecto posee características de una investigación de tipo Exploratoria – De Campo, debido a que parte de la investigación se procedió a ir al lugar donde está ubicada la Comunidad y centro de Turismo Comunitario indígena Shalalá y se recorrió toda la zona y al mismo tiempo es descriptiva porque se lleva a cabo la identificación de los recursos naturales que posee esta comunidad y de las condiciones de vida de la misma y su área de influencia. También se la considera como una investigación básica y explicativa debido a que es primicia en la comunidad y fue expuesta a los miembros de la misma.

Según lo dicho por Iguarta (2017) este proyecto tiene como principales instrumentos de investigación a las siguientes herramientas las cuales se detallan a continuación:

Encuestas

Técnica utilizada para conocer el grado de aceptación que puede tener un mejor manejo de los recursos naturales de la comunidad y su beneficio directo con la comunidad Shalalá. El tipo de encuesta utilizada fue mixta con preguntas abiertas y cerradas de elección múltiple.

Para la búsqueda de datos de relevancia se utilizó muestreo probabilístico aleatorio simple en la cual se realizó una encuesta a la muestra de 316 de 600 habitantes. Para determinar el tamaño de la muestra con un grado de error del 5% se utilizó la fórmula determinada por (Cánavos, 1998).

$$\frac{(P * Q)(N)}{(N - 1)\left(\frac{e}{k}\right)^2 + P * Q}$$

N = universo de estudio: 600

P= 0.7 probabilidad de ocurrencia de un evento

Q= 0.7 Probabilidad de no ocurrencia de un evento

e= 5% margen de error

k= 2% Margen de confiabilidad

n= Muestra.

A continuación, se procedió a realizar tablas de frecuencia para establecer los resultados de las variables investigadas, luego se realizó grupos en aquellas variables de tipo paramétrico, lo que fue un insumo para realizar análisis de medias (Anova de un factor) con prueba de Tukey al 0,05 y también tablas de contingencia con análisis de chi square al 0,05. Aquí se encontraron datos del tipo paramétrico (La edad y las ganancias).

Fuente principal de información directa que actúa dentro de los territorios de la comunidad y de la zona de influencia al sector con ayuda de los miembros de la comunidad e instrumentos bibliográficos.

Una de las principales técnicas utilizadas debido a que se realizó un análisis de los recursos existentes en la comunidad Indígena Shalalá para ubicar los principales puntos de interés y la recolección de información ambiental y de la forma de vida de la comunidad que ayudaron a la realización de este proyecto. Gracias a este método se pudo determinar las estrategias adecuadas para potenciar el crecimiento social y ambiental de la comunidad.

Ficha de Inventario

Instrumento que fue empleado para recabar información relevante de los recursos ambientales de la comunidad como: forestal, lacustre, belleza paisajística entre otros aspectos.

RESULTADOS

En cuanto a la realización de los objetivos Se identificó y evaluó los impactos ambientales existentes en el Centro de Turismo Comunitario y Comunidad Shalalá, donde posteriormente se determinó la capacidad de carga de los principales atractivos (senderos) de este lugar.

Identificación de impactos

Tomando en cuenta toda la información y datos recopilados en la visita y observación de campo en el Centro de Turismo Comunitario y comunidad Shalalá, así como información facilitada por fuentes públicas y del sector privado, se determinó una lista de chequeo sobre la cual se realizó la matriz de impacto ambiental.

La matriz tomó en cuenta las actividades que producen potenciales impactos ambientales y de los factores ambientales directamente afectados con relación a las actividades turísticas.

Factores ambientales a ser evaluados

Se determinaron características ambientales según componentes y subcomponentes ambientales. A continuación, en la Tabla 1 se aprecia los Factores considerados para la Evaluación:

Tabla 1. Factores considerados para la Evaluación

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	N.	FACTOR	DEFINICIÓN
ABIÓTICO	Aire	1	Número de Vehículos que llegan mensualmente	Total, de vehículos que llegan al destino turístico en un mes
	Suelo	2	Limpieza Natural Arcilloso Intervenido(grava) Entubada	Afectación de la calidad del suelo por actividades antrópicas. Suelo original y trasladado
	Agua	3	Natural Contaminación	Alteración de la calidad del agua en el área del proyecto, costo del agua, niveles de acceso al agua, tipos de contaminación del agua
BIOTICO	Flora	4	Vegetación Nativa	Listas de especies nativas procesos de restauración. Alteración o pérdida de flora que actualmente existe en la zona del proyecto.
	Fauna	5	Animales Nativo	Listas de especies de fauna Afectación de especies animales que por causa de la intervención humana migraran a otros lugares
SOCIOECONOMICO	Social	6	Salud	Infraestructura Interferencia en los aspectos de salud, económicos y de conservación del medio ambiente del área de influencia
		7	Seguridad Guía Comunal Control de Parqueo	Bases sociales Organizadas, Niveles de organización o tipos Aspectos de seguridad integral del establecimiento y de las

				personas
	Económico	8	Empleo	Niveles de Integración en actividades económicas Variación de la capacidad de absorber la población económica activa (PEA), en las diferentes actividades.
ESTÉTICO	Paisaje	9	Mirador de Cristal	Valoración del paisaje Alteración del paisaje actual en la zona de influencia al proyecto.
			Materiales Naturales	
			Materiales Artificiales	

En la tabla 1 constan las características ambientales que se tomaron en consideración y fueron agrupados en componentes y subcomponentes así mismo se tomó en cuenta factores que modifican o afectan a cada componente o subcomponente que intervienen en el centro comunitario.

Acciones ambientales a ser evaluadas

En la tabla 2 se exponen las actividades que se realizan en el centro de turismo comunitario para determinar impactos ambientales producidos:

Tabla 2. Actividades para determinar impactos ambientales

ACTIVIDAD	ETAPA	CONCEPTO
Diagnóstico	Estado natural	Conservación de la zona en su estado natural
Operación y Mantenimiento	Mantenimiento Limpieza	Se entiende por esto al mantenimiento en áreas donde se necesite este tipo de control Limpieza de senderos y lugares turísticos dentro del Centro de Turismo Comunitario Shalalá
	Control de desechos	Manejo de desechos de acuerdo al PMA que se propondrá en el 3 objetivo
	Senderismo Observación de Flora y Fauna	Actividades ofertadas por el CCT Shalalá Actividades ofertadas por el CCT Shalalá

Ejecución o funcionamiento	Ingreso de Vehículos	Autos que ingresan al parqueadero
	Hospedaje	Principal actividad realizada en esta localidad
	Señalización	Señalización de áreas sensibles y puntos estratégicos
		Señalización de tipo de información, de advertencia
	Cocina	Servicio adicional de alimentación
	Centro Médico	Servicios Médicos o de primeros auxilios ubicados en el lugar
	Comunidad	Actividades que realizan los habitantes del Centro de Turismo Comunitario

Para la identificación de los principales impactos ambientales se conformó un registro de las actividades primordiales realizadas por Centro de Turismo Comunitario en las fases de: operación, mantenimiento y ejecución y/o funcionamiento las mismas que tienen relación con cada componente y subcomponente.

Matriz de Leopold del proyecto

Se presenta la matriz de Leopold, la cual fue modificada y ajustada para el beneficio de esta investigación con componentes en factores sociales y ambientales, sus respectivos impactos o daños provocados por el turismo, el cual recoge los principales problemas y como estas afectan a los principales factores paisajísticos en la zona del Centro de Turismo Comunitario, las cuáles realizaron interacciones con las principales actividades que se llevan a cabo y que podrían afectar a dichos elementos paisajísticos se eligió la matriz antes mencionada debido a que presenta acciones y factores en una relación Causa y efecto (Leopold, Clarke, Hanshaw, & Balsley, 1971).

El formato de las matrices de Leopold utilizadas en este proyecto tuvieron diferentes objetivos y formas de ayudar al éxito del mismo los cuales se describir a continuación:

- Matriz de Carácter de Impactos: esta matriz nos ayudó detectar la ubicación de las afectaciones o impactos en los diferentes factores que utilizamos a ponderación y que fueron elegidos después del trabajo de campo.
- Matriz de Extensión de Impactos: esta matriz fue de vital importancia debido que aquí se pudo reconocer el alcance que tiene o han tenido las afectaciones dentro del CTC

Shalalá si han sido afectaciones puntuales o generalizadas, se encontraron afectaciones de carácter general, puntual, local y particular.

- Matriz de Duración de Impactos: nos ayudó a determinar el tiempo y ocurrencia de los diferentes impactos sobre los factores aquí se determinó que existen de tiempos esporádicos, temporales, periódicos y permanentes como son afectaciones positivas como la salud y el empleo de la comunidad.

Descripción de afectaciones ambientales

a. Identificación de Impactos

La identificación de los impactos es lo primordial debido a que se puede predecir impactos positivos como negativos que son producto de las diferentes actividades realizadas dentro del centro de turismo comunitario Shalalá y su relación directa con los factores ambientales siendo de ayuda principal para la identificación de los impactos de cualquier carácter y su afectación al área del proyecto. En este caso se encontraron en la matriz de importancia: 42 impactos de carácter positivo y 23 negativos.

b. Evaluación de Impactos

Después de obtener la matriz de identificación de impactos se procedió con la evaluación de los impactos. Las cuales permitieron determinar jerarquías de los impactos y las afectaciones de mayor a menor.

Afectaciones a los Factores Ambientales

En la figura 1 se puede observar la jerarquización de los factores ambientales y su valorización de impactos:

Figura 1. Afectaciones de los factores ambientales

Se observa que el componente abiótico del agua (-29,5) es el que mayor problema arrojó, así también la flora por la pérdida de avistamientos animales estos son considerados negativos los que perjudican en algún grado al lugar. Otro aspecto importante pero el cual se ve beneficiado fue el empleo (40,5) y la salud (25) siendo catalogados como impactos positivos ya que tienen directa relevancia con la comunidad en su beneficio.

Afectaciones por las Actividades

En la figura 2 se puede evidenciar la jerarquización de los impactos producidos por las actividades que se realizan dentro del centro de turismo comunitario:

Figura 2. Afectaciones por Actividades

El mayor número de impactos ambientales se encuentran en la fase de operación ya que aquí se lleva a cabo diferentes tipos de actividades turísticas dentro del Centro turístico Comunitario y toda su infraestructura de hospedaje y recreación en la actualidad una de las actividades que podría estar causando mayores impactos es el mantenimiento tanto de los senderos como la infraestructura, senderismo y manejo de desechos, los resultados pueden ser ambientalmente favorables y socialmente beneficiosos.

Inventario de Atractivos ubicados en el Centro de Turismo Comunitario Shalalá

Al contrario que los otros criterios que rigen los sitios naturales, no pueden medirse ni clasificarse la belleza de los parajes incluidos en la lista según el criterio vii, y no pueden compararse de forma empírica con otros parajes parecidos. No hay ningún sistema normalizado como lo hay, por ejemplo, para sitios geológicos, como los volcanes.

Los indicadores propuestos aportan una visión integral del paisaje como complejo ecológico, cultural, social y visual, capaz de establecer una valoración aplicada para el desarrollo de actividades económicas alternativas centradas en un turismo sostenible en armonía con las poblaciones locales, que recoge recientes directrices de carácter internacional en expansión derivadas de la aprobación en Europa del Convenio Europeo del Paisaje (García, Serrano de la Cruz, Mendez, & Salinas, 2019, pp. 55-73).

La consideración del paisaje como una herramienta para la planificación del desarrollo turístico es cada vez más común en las zonas rurales de todo el mundo. En este artículo se describe un nuevo método para evaluar el potencial turístico del paisaje en las zonas rurales que aún no han incorporado al turismo, pero donde se conoce la existencia de un amplio

capital natural y cultural (Mendez, Serrano de la Cruz, Salinas, & García, 2018, pp. 335-354).

Realizando la capacidad de carga según Cifuentes (1991), al mismo tiempo inventariando 3 atractivos que son: Sendero hacia el mirador de Cristal con 82 visitas/día; Sendero hacia la cueva de los lobos con 59 visitas/día; Mirador de Cristal con capacidad de grupos de 25 personas.

En la figura 3,4,5 respectivamente se representan algunos de los principales atractivos del Centro de Turismo Comunitario.

Figura 3. CTC Shalalá

Figura 4. Sendero Cueva de Lobos

Figura 5. Mirador de Cristal

En las figuras 3,4,5 se representan algunas de los atractivos principales de Shalalá a estos se les realizó su respectiva capacidad de carga y registro de inventario los mismos que representan la mayoría de las visitas a esta comunidad.

En la tabla 3 se puede detallar el Plan de Manejo Ambiental para los Recursos Naturales acorde a la realidad Socioambiental de la comunidad indígena Shalalá:

Tabla 3. Planes de Manejo Prioritarios

PLANES DE MANEJO	PROGRAMAS	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	PRESUPUESTO
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS	Programa De Protección y Cuidado Del Suelo													\$1.000
	Programa De Protección de Fauna													\$2.000
	Programa de Aguas													\$2.000
	Programa Protección Flora y la Vegetación													\$2.000
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Programa de Seguridad y Salud Ocupacional para la comunidad y los visitantes													\$1.000
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS	Programa de Manejo de Desechos Sólidos													\$700
PLAN DE RELACIONES	Programa de Interacción con la comunidad													\$500
PLAN DE CAPACITACIÓN	Programa de Capacitación a la comunidad y visitantes													\$600
SUBTOTAL														\$9.800
IMPREVISTOS 10%														\$980
TOTAL														\$10.780

En este cronograma valorado se representan los planes y programas que son prioritarios para la comunidad y que son alcanzables en un tiempo corto de máximo seis meses a un año debido a que no poseen una gran complejidad de acción y por falta de recursos económicos de la comunidad Shalalá. Mientras que el plan de manejo completo tiene un costo de \$81.400 usd para un tiempo de cinco años.

DISCUSIÓN

El turismo comunitario ha sido un gran apoyo para las comunidades que han querido aprovechar tanto sus recursos naturales como ancestrales es por esto que la Organización Mundial De Turismo (2015) lo determina como una alternativa para salvar las disparidades sociales y económicas que adolecen las comunidades rurales, además de una vía que pueden utilizar estas que buscan generar otros ingresos dentro de sus actividades económicas cotidianas, utilizando los recursos culturales, naturales y locales en una región en particular.

Las comunidades indígenas son grupos heterogéneos. Son un conjunto de unidades, individuos y núcleos familiares con intereses que se pueden contraponer, con relaciones de poder desiguales y que pueden colaborar o generar conflictos entre sí. Esto tiene

implicaciones muy serias para el turismo alternativo y los agentes de cambio que pretendan estimular el desarrollo en comunidades indígenas (Navarro, Vasquez, Van't, & Reyes, 2019, pp. 9-33).

Esto concuerda con lo dicho por Orellana & Lalvay (2018): “Una de las fuentes de ingresos económicos de una población es el desarrollo del turismo local, el mismo que debe ser realizado considerando la vulnerabilidad de los ecosistemas y respetando y cuidando el entorno natural” (pp. 65-79).

En este contexto cobran gran importancia los derechos del hombre y la sociedad a reclamar una vida digna, con libertad, equidad y felicidad.

La necesidad de salvaguardar las riquezas culturales de los pueblos indígenas, más aún cuando en sus comunidades se promueven y llevan a cabo actividades turísticas que ponen en riesgo su identidad como culturas autóctonas preservadoras de sus tradiciones y lengua de origen (Liévano, Mazó, & Torres, 2018, pp. 117-133).

Esta investigación posee un tópico importante el cual se vio reflejado en sus resultados el cual es el componente social o modo de vida de la población y como influencia el inicio de nuevos proyectos turísticos para el manejo y cuidado de los recursos por parte de las comunidades indígenas esto se ratifica con lo dicho por Ávila (2015) en su trabajo Análisis del Turismo alternativo en comunidades indígenas de Chiapas, México el cual manifiesta la dificultad que es emprender nuevos proyectos ya que las personas de Las Nubes no cuentan con los conocimientos suficientes para administrar y desarrollarlo.

Lograr la sostenibilidad permite asegurar la perdurabilidad de la actividad en el tiempo, tanto de manera organizacional como económica, permitiendo a quienes integran las comunidades contar con una herramienta de desarrollo que puede pasar de generación en generación, evitando el abandono del campo, y mejorando la calidad de vida de quienes ahí habitan (Garza Villalba & Galarza Bravo, 2018, pp. 27-32).

En cuanto a la incógnita de la importancia de los planes de mitigación y de manejo para el correcto cuidado de los recursos naturales se ratifica lo manifestado por La OEA (2020), la planificación de desarrollo integrado multidisciplinario tomando en cuenta las necesidades de la población, es por causa de que se ha tenido un mala gestión y manejo de recursos del Centro de Turismo Comunitario Shalalá la falta de un plan de manejo ambiental que ayude a este fin.

CONCLUSIONES

- Las principales características sociales de esta comunidad se las puede definir en este perfil social determinado por los resultados de las encuestas. Las personas que son parte de esta comunidad van desde los 18 hasta los 60 años los cuales están en capacidad de generar ingresos, siendo sus ganancias entre 100 usd mensuales hasta 800 usd en determinados casos los cuales tienen negocios propios y el resto de la comunidad se dedica a la agricultura de subsistencia también actividades de campo y turismo comunitario respectivamente.
- El 94% de los habitantes de la comunidad poseen vivienda propia y el 6% es arrendada [60% de las viviendas son de cemento, el 35% de las construcciones son mixtas (barro y cemento) y el 5% de barro]. El 94.6% de la comunidad posee formación académica cabe recalcar que de estas cifras solo 6 personas (cinco hombres y una mujer) han asistido a la universidad. Con lo que respecta a Los servicios básicos más comunes se pudo evidenciar que el 47,7% es la energía eléctrica, el 38,8% tiene acceso al agua potable. Mientras que los menos comunes son el teléfono el cual lo poseen un 1,7% y el alcantarillado 11.8%.
- La Economía es representada por negocios propios que realizan estas personas varían entre ventas de productos artesanales, fotografías de recuerdo, alquiler de vehículos para transportes de turistas.
- El impacto ambiental negativo más significativo encontrado fue la calidad de agua que posee ya que proviene del río Toachi entubada a lo largo de 5 km de distancia y no tiene un buen manejo ni mantenimiento se realizaron análisis de Agua se compararon con lo establecido por Acuerdo Ministerial 097 (2015) de límites permisibles de consumo obteniendo niveles altos de DBO5. Se observó un ligero cambio de paisaje con la intervención del suelo con la construcción de senderos y la inclusión de grava material que fue traído hacia el lugar. Por otra parte, también se observaron impactos positivos como el empleo y la salud, las cuales han mejorado para la comunidad Shalalá.
- El Plan de Manejo Ambiental propuesto cubre todos los requisitos de forma que impone el Ministerio de Ambiente establece un total de 9 Planes destinadas a minimizar, mitigar o eliminar las afectaciones ambientales, cada medida tiene Subplanos y actividades específicas para su realización, cubre los aspectos ambientales, social y responsabilidades que deben tomar las entidades.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acuerdo Ministerial 061. (4 de Mayo de 2015). Registro Oficial. *REFORMA AL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACION SECUNDARIA*. Quito, Pichincha, Ecuador: Presidencia. 14
- Acuerdo Ministerial 097. (4 de Noviembre de 2015). Reforma Texto Unificado de Legislacion Ambiental . Quito, Ecuador : Registro Oficial. 7
- Ávila, A. (2015). Análisis del Turismo alternativo en comunidades indígenas de Chiapas, México. *Journals Études caribéennes*, 1-36.
- Cánavos, G. (1998). *Probabilidad y Estadísticas - Aplicaciones y Métodos*. Mexico: McGRAW-HILL.
- Cifuentes, M. (1992). *Determinación de la capacidad de carga turística en áreas protegidas*. Costa Rica: CATIE.
- Coca, A. (2016). El turismo comunitario en el mundo de la globalización. El caso de los quichuas amazónicos. *Gazeta de Antropología*, 8.
- Equipo Marco Interinstitucional para la Acción Preventiva de las Naciones Unidas y Unión Europea. (2012). *KIT DE HERRAMIENTAS Y ORIENTACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y LA GESTIÓN DE CONFLICTOS DE TIERRAS Y RECURSOS NATURALES*. Nueva York: ONU.
- Estrada, E., & Suarez Navarro, D. (2017). *Perspectivas Ambientales Contemporáneas*. Barranquilla: Ediciones Universidad Simón Bolívar. 185-210.
- Acuerdo Ministerial 061. (4 de Mayo de 2015). Registro Oficial. *REFORMA AL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACION SECUNDARIA*. Quito, Pichincha, Ecuador: Presidencia. 14
- Acuerdo Ministerial 097. (4 de Noviembre de 2015). Reforma Texto Unificado de Legislacion Ambiental . Quito, Ecuador : Registro Oficial. 7
- Ávila, A. (2015). Análisis del Turismo alternativo en comunidades indígenas de Chiapas, México. *Journals Études caribéennes*, 1-36.
- Cánavos, G. (1998). *Probabilidad y Estadísticas - Aplicaciones y Métodos*. Mexico: McGRAW-HILL.
- Cifuentes, M. (1992). *Determinación de la capacidad de carga turística en áreas protegidas*. Costa Rica: CATIE.
- Coca, A. (2016). El turismo comunitario en el mundo de la globalización. El caso de los quichuas amazónicos. *Gazeta de Antropología*, 8.
- Equipo Marco Interinstitucional para la Acción Preventiva de las Naciones Unidas y Unión Europea. (2012). *KIT DE HERRAMIENTAS Y ORIENTACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y LA GESTIÓN DE CONFLICTOS DE TIERRAS Y RECURSOS NATURALES*. Nueva York: ONU.
- Estrada, E., & Suarez Navarro, D. (2017). *Perspectivas Ambientales Contemporáneas*. Barranquilla: Ediciones Universidad Simón Bolívar. 185-210.

- García, A., Serrano de la Cruz, M., Mendez, A., & Salinas, E. (2019). Diseño y aplicación de indicadores de calidad paisajística para la evaluación de atractivos turísticos en áreas rurales. *Revista de Geografía Norte Grande*, 55-73.
- Garza Villalba, M., & Galarza Bravo, F. (2018). Desarrollo sostenible del Agro-Turismo en comunidades rurales de caracter agrícola. *Ciencia e Investigación*, 27-32.
- Hernández Sampieri, R. (2014). *Metodología de la Investigación*. Mexico: McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. Iguarta, J. J. (2017). Cuestiones de calidad y metodología en la investigación en España. *Tendencias en la Investigación Universitaria española en Comunicación*, 269-286.
- Leopold, L., Clarke, F., Hanshaw, B., & Balsley, J. (1971). *A procedure for evaluating environmental impact*. Washington: U.S. Geological Survey.
- Liévano, K., Mazó, M., & Torres, F. (2018). Percepción y planificación del turismo sostenible en comunidades indígenas de México. *RETOS. Revista de Ciencias de la Administración y Economía*, 117-133.
- Mendez, A., Serrano de la Cruz, M., Salinas, E., & García, A. (2018). Propuesta metodológica basada en indicadores para la valoración del potencial turístico del paisaje en áreas rurales: el caso del municipio de Atlautla (México). *Cuadernos de Turismo*, 335-354.
- Navarro, M., Vasquez, V., Van't, A., & Reyes, J. (2019). Participación comunitaria y turismo alternativo en zonas indígenas en el contexto mexicano: cuatro estudios de caso. *El Periplo Sustentable*, 9-33.
- Orellana, J., & Lalvay, T. (2018). Uso e importancia de los recursos naturales y su incidencia en el desarrollo turístico. Caso Cantón Chilla, El Oro, Ecuador. *Revista interamericana de ambiente y turismo*, 65-79.
- Organización Mundial De Turismo. (2015). Turismo Comunitario. OMT.
- Palomino, B., Gasca, J., & López, G. (2016). El turismo comunitario en la Sierra Norte de Oaxaca: perspectiva desde las instituciones y la gobernanza en territorios indígenas. *El Periplo Sustentable*, 06-37.
- UNESCO. (2012). *Patrimonio Mundial*. Bruselas: UNESCO/ BLUME.